

CAMINHOS PARA DEBATER A SEXUALIDADE E VIOLÊNCIA NA ESCOLA: A PRÁTICA DE UM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO

(Ways to Debate Sexuality and Violence at School: The Practice of a Federal Institute of Education in an Extension Project)

Amanda Moura Badarane^a

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este trabalho compreende um relato sobre o desenvolvimento de um projeto de extensão intitulado “Debate sobre a sexualidade na adolescência: riscos e sentidos, um caminho para o entendimento”. Em que os objetivos incluíram abordar e discutir sobre sexualidade, relações de gênero, estereótipos e violências de gênero. Foi realizado com estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Glória Perez em Rio Branco – Acre no segundo semestre de 2022. O projeto foi desenvolvido por alguns professores, servidor técnico administrativo e aluno da graduação do Instituto Federal do Acre – IFAC juntamente com uma psicóloga que atuava na Delegacia Especializada de proteção à criança ao adolescente da capital. Utilizamos a pedagogia libertária de Paulo Freire como referencial teórico abordando os assuntos em uma visão crítica e emancipatória. Como resultados tivemos a receptividade da escola, a participação efetiva dos estudantes em todas as atividades propostas e avaliação positiva sobre os temas levantados e metodologia utilizada. Portanto, visualizamos nos projetos de extensão uma forma importante de levar discussões pertinentes para os adolescentes sobre sexualidade e temas relacionados, como por exemplo, gênero e diversidade, direitos sexuais e reprodutivos e violências de gênero.

Palavras-chave: Educação sexual; Emancipação; Extensão; Violência.

Abstract:

This work comprises a report on the development of an extension project entitled “Debate on sexuality in adolescence: risks and meanings, a path to understanding”. The objectives included addressing and discussing sexuality, gender relations, stereotypes and gender-based violence. It was carried out with students from the 1st to 3rd year of high school at the Glória Perez State School in Rio Branco – Acre in the second half of 2022. The project was developed by some teachers, an administrative technical servant and an undergraduate student at the Federal Institute of Acre – IFAC together with a psychologist who worked at the Specialized Police Station for the protection of children and adolescents in the capital. We use Paulo Freire's libertarian pedagogy as a theoretical framework, approaching the issues from a critical and emancipatory perspective. As a result, we had the receptivity of the school, the effective participation of students in all proposed activities and a positive evaluation of the topics raised and the methodology used. Therefore, we see extension projects as an important way of bringing pertinent discussions to teenagers about sexuality and related topics, such as gender and diversity, sexual and reproductive rights and gender-based violence.

Keywords: Sexual education; Emancipation; Extension; Violence.

^a Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas (UFAC). Mestra em Ensino de Ciências e Matemática (MPECIM -UFAC). Docente na área de Biologia do IFAC, Câmpus Rio Branco. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciências e Matemática do IFG, Câmpus Jataí. Principais interesses em pesquisa: sexualidade, gênero e violências de gênero. e-mail: amandabviga@gmail.com.

Introdução

O presente estudo traz um relato sobre o desenvolvimento de um projeto de extensão intitulado “Debate sobre a sexualidade na adolescência: riscos e sentidos, um caminho para o entendimento” proposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC e realizado em uma escola estadual de ensino médio. Neste projeto, buscamos levar ao debate assuntos ligados à sexualidade como gênero, relações de gênero, violências de gênero e puberdade.

A sexualidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é definida como uma energia que nos incentiva a buscar contato, ternura, intimidade e amor, sendo expressa por meio de fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, relacionamentos, comportamentos, práticas e papéis, podendo ser influenciada por fatores psicológicos, sociais, biológicos, econômicos, políticos, históricos, culturais, legais, espirituais e religiosos (OMS, 2017).

Para Costa (2005), a sexualidade se refere ao conjunto de fenômenos da vida sexual e é por meio dela que nos relacionamos com os outros, amamos e obtemos prazer. No entanto, a sexualidade não se restringe exclusivamente à vida sexual, mas sim a uma visão mais ampla do ser humano, que envolve seus aspectos biológico, psicológico e social.

Para Bonfim (2012), a sexualidade é um dos aspectos centrais da vida, que envolve papéis e orientação sexual, erotismo, sexo, prazer, envolvimento emocional, amor e reprodução. Dessa forma, é composta pelos aspectos físicos, sociais e psicológicos e compreende, além do corpo, os costumes, as histórias, a religião e a cultura. Nesse sentido, a sexualidade consiste em uma dimensão humana. Portanto, estará presente em todas as fases da vida, demonstrando mecanismos próprios de manifestação, significação e vivência pessoal (Furlani, 2011).

A educação sexual é prevista nas escolas desde 1928, baseada em uma concepção de sexualidade higienista e controladora, caracterizada por valores morais e religiosos que duraram fortemente até a década de 1950, até que os movimentos feministas nas décadas de 1960 e 1970 e os altos índices de HIV entre os indivíduos jovens na década de 1980 influenciaram o desenvolvimento de projetos de educação sexual. Essa educação tinha o predomínio de uma abordagem mais preventiva, em que os conteúdos eram mais vinculados aos métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis (Brasil, 1997; Nardi; Quartiero, 2012; Vieira; Matsukura, 2017).

Bonfim (2012) acredita que a escola é o local mais indicado para a formação dos valores que pode levar os alunos a romperem com o ciclo vicioso da cultura e dos padrões estereotipados que estão na base da sociedade mercantil e capitalista e que a educação sexual é um processo educativo que possibilita não somente o conhecimento da parte biológica, mas também no que diz respeito aos valores e atitudes que se referem à forma como cada um vive a sua sexualidade. Desse modo, a educação sexual poderá contribuir para reduzir os altos índices de IST's e gravidez indesejada na adolescência, além de possibilitar aos jovens o esclarecimento do que significa sexualidade para si e para a sociedade.

Nesse sentido, Costa (2005) propõe que o estudo da sexualidade deva ser baseado em três dimensões: a social, a psicológica e a biológica. No entanto, alguns estudos verificaram que as práticas desenvolvidas sobre educação sexual estão focadas, prioritariamente, em prevenção das IST's e da gravidez na adolescência, sendo que temas sociais como a formação da identidade e a prevenção da violência são pouco abordados (Vieira; Matsukura, 2017; Gesser; Oltramari; Panisson, 2015).

Assim, a educação sexual, quando acontecer na escola, deve superar a dimensão médico-higienista-biologista e a visão apenas anatômica e

de reprodução da sexualidade, devendo, portanto, despertar discussões sobre tabus, preconceitos, dogmas, repressão ou banalização da sexualidade em uma sociedade capitalista, globalizada, consumista e midiática (Bonfim, 2012).

Diante de tais reflexões, objetivamos abordar a temática da sexualidade humana em seus aspectos biológicos, psicológicos, emocionais e sociais. Para aprofundamento da pesquisa, foram necessários alguns objetivos específicos, tais como: explorar o conceito de sexualidade para além do organismo biológico, compreendendo a importância de se valorizar as dimensões afetivas e sociais; discutir sobre as relações de gênero, estereótipos e papéis sexuais masculinos e femininos; aprender sobre os tipos de violência, principalmente a violência sexual, abuso sexual e formas de prevenção e denúncia; conhecer sobre a puberdade, o corpo, métodos contraceptivos e Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST's; refletir sobre a diversidade humana quanto aos desejos e manifestações afetivo-sexuais, homossexualidade, homofobia e as diversas formas de preconceito.

Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto de extensão escolhemos a pedagogia libertária de Paulo Freire como referencial teórico, abordando a temática sexualidade com uma visão crítica e emancipatória para que os alunos pudessem desenvolver a criticidade e assim fazer escolhas conscientes para o desenvolvimento da sua sexualidade.

Paulo Freire contraria a forma de educação unilateral na qual os alunos são apenas expectadores a absorver tudo o que os professores são obrigados a reproduzir, o que ele chama de educação “bancária”, na qual “os educandos são os depositários e o educador, o depositante” (Freire, 2022, p. 80). Para o autor existe um antagonismo entre a concepção “bancária” e entre a problematizadora, pois aquela serve à dominação e mantém a contradição educador-

educandos, enquanto a segunda busca a libertação para um processo de superação. Além disso, a concepção “bancária” se faz antidialógica quando nega a dialogicidade como essência da educação. No entanto, para realizar o processo de superação, a educação deve ser de forma problematizadora, pois afirma a dialogicidade e se faz dialógica (Freire, 2022). Nesse sentido, utilizamos as rodas de conversa como forma de utilizar o diálogo proposto por Paulo Freire.

O projeto foi desenvolvido na escola Estadual Glória Perez na cidade de Rio Branco – Acre com alunos de 1º a 3º anos do ensino médio entre os meses de junho e julho de 2022. A execução foi realizada por uma equipe formada: pela coordenadora do projeto, autora deste trabalho e docente de biologia do IFAC; um professor da área de filosofia e um servidor técnico em assuntos educacionais do IFAC; um aluno da graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas do IFAC envolvido de forma voluntária; e uma psicóloga que atuava na Delegacia Especializada de proteção à criança ao adolescente da cidade Rio Branco.

Após autorização da diretora da referida escola tivemos um convite para trabalhar com todas as turmas do turno da tarde. O que nos deu um número acima do que esperávamos, que eram apenas de 70 vagas, mas que acabou sendo 180 estudantes alcançados com as oficinas.

Para os encontros utilizamos uma abordagem problematizadora e dialógica em que os alunos participassem ativamente através dos debates nas rodas de conversa, dinâmicas e trabalhos em equipe.

Como parte da metodologia informal, uma das atividades foi disponibilizar no primeiro dia uma “Caixinha de Perguntas”, para que os alunos pudessem se manifestar, escrevendo suas dúvidas, curiosidades e opiniões de forma anônima. As dúvidas deixadas na caixinha foram esclarecidas no decorrer dos encontros e das oficinas, inseridas nas atividades, de forma que todos os alunos pudessem contribuir respondendo os

questionamentos e emitindo suas opiniões a respeito do tema.

Todos os encontros foram realizados no auditório da escola Glória Perez, com o uso de retroprojetor e microfone cedidos pela escola e de modelos anatômicos do IFAC. Os encontros aconteceram nos meses de junho e julho de 2022, com um encontro semanal de até 2 horas, totalizando 6 encontros. Detalhamos abaixo como funcionaram os encontros do projeto:

Tabela 1. Cronograma e descrição das atividades e temas abordados nos encontros do projeto.

1º encontro	Recepção aos participantes; Apresentação da equipe; Realização da dinâmica de boas-vindas aos estudantes; Criação do contrato de convivência; Roda de conversa e dinâmica com o Tema: “O que é sexualidade?” e conceitos variados que envolvem o tema, como estereótipos, orientação sexual e relações de gênero.
2º encontro	Roda de conversa sobre história da sexualidade, movimentos feministas e relações de gênero.
3º encontro	Dinâmica da “batata quente” com questões em que os estudantes deveriam responder sobre: os tipos de violência, abuso sexual, feminicídio. A partir daí iniciamos uma roda de conversa. Algumas perguntas foram: Quais são as consequências emocionais e comportamentais que podem surgir a partir de uma experiência de abuso sexual? Como perceber que a alguém pode estar sendo vítima de abuso sexual? Em relação ao abuso sexual de forma online, virtual, quais os cuidados que precisamos ter em relação ao uso da internet? A partir da resposta dos estudantes eram feitos esclarecimentos sobre os diversos tipos de violência, como identificar e denunciar.
4º encontro	Continuação das dúvidas sobre Violências de gênero.
5º encontro	Roda de conversa e dinâmicas sobre: puberdade, o meu corpo; métodos contraceptivos, gravidez e IST's.
6º encontro	Roda de conversa e dinâmicas sobre: puberdade, o meu corpo; métodos contraceptivos, gravidez e IST's. É finalização do projeto com a resposta a um questionário pelos alunos.

Fonte: Desenvolvida pela autora (2025).

Resultados e discussão

O projeto de extensão contou com a participação de 5 turmas de ensino médio, variando entre 25 e 30 alunos cada. Sendo assim, aproximadamente 140 estudantes participaram de pelo menos dois encontros do projeto, já que eram conduzidos pelos respectivos docentes dos horários correspondentes ao dia da disciplina eletiva.

Obtivemos êxito em alguns resultados, como: (1) a receptividade da escola em se envolver em um projeto sobre a temática; e (2) a participação efetiva dos estudantes em todas as atividades propostas durante os encontros.

Sobre o primeiro tópico destacamos que a direção e professores da escola demonstraram entusiasmo ao participar do projeto. Tanto que nos questionaram se não haveria a possibilidade de se trabalhar com um quantitativo maior de turmas do que o que havíamos solicitado. Isso porque, segundo eles, os alunos tinham muitas dúvidas sobre esses temas. Além disso, devido a pandemia, entre os anos de 2020 e 2021, os estudantes não foram devidamente orientados pela escola, que voltou às atividades com uma grande demanda de trabalho, não podendo realizar abordagem sobre esses temas de forma tão eficaz. Assim, aceitamos o desafio. Entendíamos que a aplicação da metodologia iria variar um pouco, mas sentimos que eram necessárias essas discussões para o maior número de alunos possíveis.

E o segundo tópico foi a participação efetiva dos estudantes em todas as atividades propostas, desde a dinâmica de boas-vindas até a participação nas discussões das rodas de conversas. Mesmo quando o conteúdo envolvia violência, relações de gênero e machismo, eles manifestaram o desejo de tirar suas dúvidas e expressavam suas opiniões. Tudo isso consideramos extremamente importante para o aprendizado e emancipação desses estudantes, já que optamos por usar a abordagem de Paulo Freire.

Para Freire (2022, p.100) é essencial uma educação problematizadora e libertadora: “a educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como *estão sendo* no mundo *com que e em que se acham*”.

Além disso, para Freire (2022, p. 109) a “dialogicidade é a essência da educação como prática da liberdade”. Pois,

(...) o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes (Freire, 2022, p.109).

Nesse sentido, ter desenvolvido o projeto de forma problematizadora e usando o diálogo como base para as atividades foi de extrema importância para nós e para os estudantes. Além disso, por meio da avaliação final, feita através da aplicação de um questionário com questões abertas e fechadas, no qual os estudantes informaram se gostaram dos temas levantados e da metodologia utilizada nos encontros, como a roda de conversa, pudemos observar o acolhimento do projeto pelos jovens atendidos pela ação.

A respeito do que acharam do projeto e de sua importância, um/a estudante respondeu:

“A iniciativa do projeto foi maravilhosa é algo de extrema importância hoje em dia falarmos sobre a sexualidade pois ainda temos muitos preconceitos na sociedade, o projeto nos ajuda a ter amor-próprio e autoconhecimento para todos nós principalmente para o quem ainda estão se descobrindo”.

E sobre o que consideraram que chamou mais a atenção, responderam:

“A forma como todos os assuntos eram/foram abordados, trouxe uma sensação de conforto, embora eu não tenha exposto nenhuma experiência ali, eu pude ver que todos estavam dispostos a ouvir, principalmente os professores, tratando tudo de uma forma que não gerasse gatilhos em ninguém”. (Fala de um aluno/a na resposta ao questionário final).

“O que mais me chamou a atenção nos nossos encontros era quando nas dinâmicas as pessoas falavam ou perguntavam sobre algo que muitos tem dúvidas mais tem vergonha de perguntar esse projeto foi algo que conseguiu esclarecer algumas dúvidas que eu tinha”. (Fala de outro/a estudante).

Com as falas acima, ficou evidente que os estudantes gostaram do projeto e acharam de extrema importância discutir sobre sexualidade e as temáticas que a ela estão entrelaçadas. Muitos perceberam que a sexualidade é um tema amplo e que está relacionada à sua vida e que assim podem tomar atitudes conscientes perante vários assuntos.

Como ponto negativo do desenvolvimento do projeto citamos a não presença de todos os estudantes nos seis encontros do projeto. Pois a escola nos cedeu os horários das disciplinas eletivas dos professores para realizar o projeto. Então a cada dia de oficina os professores de algumas eletivas levavam os seus alunos e alunas para participarem, fazendo um rodízio de turmas. Dessa forma, nem todos conseguiram participar do total de encontros realizados, o que consideramos que houve falha em todo no processo de aprendizagem desses estudantes.

Apesar disso, consideramos que houve sim uma aprendizagem significativa dos estudantes sobre sexualidade, gênero e violência. Pois os assuntos se entrelaçam e mesmo quando a oficina era voltada para um determinado tópico, tanto os participantes quanto à equipe executora faziam discussões que voltavam em temas já antes abordados e que faziam parte do todo, não deixando os estudantes sem entender os conteúdos que já haviam sido abordados.

Considerações finais

Percebemos com o projeto de extensão relatado e com as referências utilizadas ao longo do trabalho que as escolas ainda carecem de momentos para discutir sobre sexualidade de forma ampla, coerente, embasada em pesquisas científicas e sem

interferência de viés religioso, partidário ou ideológico. Que na maioria das vezes impedem direção escolar e docentes de inserir essa temática na escola, e pais e mães de dialogar com seus filhos sobre tais questões por medo, tabu, preconceito e conservadorismo.

Com isso, defendemos que a educação sexual deve ser trabalhada atrelando sexualidade com questões sociais, históricas, psicológicas e biológicas para que os estudantes reflitam de forma crítica e problematizadora as questões que os cercam no cotidiano. Portanto, vemos nos projetos de extensão uma forma de levar discussões pertinentes para os adolescentes sobre abuso sexual, gênero, diversidade, direitos sexuais, reprodutivos e violências de gênero com o intuito de prevenir e diminuir toda e qualquer forma de preconceito e violência em nossa sociedade.

Referências:

- BARROS, S. C., RIBEIRO, P. R. C. Educação para a sexualidade: uma questão transversal ou disciplinar no currículo escolar? *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, v. 11, n. 1, p.164-187, 2012.
- BORGES, R de. C. V.; ROSSI, C. R. Educação em sexualidades e relações de gênero no contexto do ensino infantil: vivências possíveis. *Contexto & Educação*. Editora Unijuí, ano 34, n.108, maio/ago. 2019.
- BONFIM, C. *Desnudando a educação sexual*. Campinas: Papirus, 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde - Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. *Boletim Epidemiológico HIV – AIDS*, Brasília – DF, v. 49, n. 53, 2018.
- BONFIM, C. *Desnudando a educação sexual*. Campinas: Papirus, 2012.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais*. Brasília: MEC/SEF, 1997.
- COSTA, R. P. *Os onze sexos: as múltiplas faces da sexualidade humana*. 4. ed. São Paulo: Kondo, 2005.
- FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. 50. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.
- FIGUEIRÓ, M. N. D. *Educação Sexual: retomando uma proposta, um desafio*. 3 ed. Londrina: Eduel, 2010.
- FURLANI, J. *Educação sexual na sala de aula*. Relações de Gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial numa

proposta de respeito às diferenças. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

GESSER, M., OLTRAMARI, L.C., PANISSON, G. Docência e concepções de sexualidade na educação básica. *Psicologia & Sociedade*, v. 27, n. 3, p. 558-568, 2015.

NARDI, H. C.; QUARTIERO, E. Educando para a diversidade: desafiando a moral sexual e construindo estratégias de combate à discriminação no cotidiano escolar Brasil. *Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana*, n.11, p. 59-87, ago. 2012.

NOGUEIRA, N. S.; ZOCCA, A. R.; MUZZETI, L. R.; RIBEIRO, P. R. Educação sexual no contexto escolar: as estratégias utilizadas em sala de aula pelos educadores. *Holos*. Ano 32, v. 3. 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Saúde Sexual. Disponível em: https://www.who.int/topics/sexual_health/en/. Acesso em: 22 mar. 2025.

VIEIRA, P. M.; MATSUKURA, T. S. Modelos de educação sexual na escola: concepções e práticas de professores do ensino fundamental da rede pública. *Revista Brasileira de Educação*, v. 22, n. 69. 2017.